

KITOB MUTOLAASI VOSITASIDA AGRESSIV XULQ- ATVORNING OLDINI OLIISH

Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi¹, Qalandarova Shaxnoza Olim qizi²

¹Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti 2-bosqich tayanch doktoranti

²Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti 2-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21064886>

Annotatsiya. Mazkur tezisda o‘quvchilarda agressiv xulq-atvorning oldini olishda kitob mutolaasining tarbiyaviy imkoniyatlari tahlil qilingan. Kitobxonlikning yoshlarning ma’naviy-axloqiy kamoloti, empatiya, muloqot madaniyati va ijtimoiy munosabatlarini rivojlantirishdagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, oila, maktab va mahalla hamkorligi asosida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish orqali zo‘ravonlikning oldini olish yo‘llari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar. Kitob mutolaasi, kitobxonlik madaniyati, agressiv xulq-atvor, zo‘ravonlik profilaktikasi, ma’naviy tarbiya, empatiya, o‘quvchilar, hamkorlik.

Аннотация. В данной статье рассматриваются воспитательные возможности чтения книг в профилактике агрессивного поведения учащихся. Освещается роль культуры чтения в духовно-нравственном развитии школьников, формировании эмпатии, культуры общения и социальных отношений. Представлены пути предупреждения насилия посредством развития читательской культуры на основе сотрудничества семьи, школы и махалли.

Ключевые слова. чтение книг, культура чтения, агрессивное поведение, профилактика насилия, духовно-нравственное воспитание, эмпатия, учащиеся, сотрудничество.

Annotation. This paper examines the educational potential of reading books in preventing aggressive behavior among students. It highlights the role of reading culture in developing moral values, empathy, communication skills, and social relationships. The study also presents ways to prevent violence through promoting reading culture based on cooperation among family, school, and community.

Keywords. book reading, reading culture, aggressive behavior, violence prevention, moral education, empathy, students, cooperation

Kirish. Bugungi kunda yoshlar tarbiyasi jamiyat oldidagi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi, ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi hamda turli salbiy axborotlarning ko‘payishi ayrim o‘quvchilarda agressiv xulq-atvorning shakllanishiga sabab bo‘lmoqda. Agressiv xatti-harakatlar o‘quvchilarning o‘zaro munosabatlariga, ta’lim samaradorligiga va psixologik muhitga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli yoshlarni zo‘ravonlik va tajovuzkorlikdan himoya qilish, ularda ijobiy fazilatlarni shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biridir. Agressiv xulq-atvorning oldini olishda kitob mutolaasi samarali tarbiyaviy vosita hisoblanadi. Kitob inson tafakkurini boyitadi, ma’naviy dunyosini kengaytiradi va ijobiy hayotiy qarashlarni shakllantiradi. Ayniqsa, badiiy adabiyotlar orqali o‘quvchilar yaxshilik va yomonlik, adolat va adolatsizlik, mehr-oqibat va shafqatsizlik kabi tushunchalarni chuqur anglay boshlaydilar.

Kitob insoniyat ma’naviy taraqqiyotining eng muhim manbalaridan biridir. Mutolaa jarayonida o‘quvchi nafaqat yangi bilimlarga ega bo‘ladi, balki o‘zining ichki dunyosini ham

boyitadi. Badiiy asarlar qahramonlari taqdiri bilan tanishish orqali o‘quvchilar turli vaziyatlarga baho berishni, insoniy fazilatlarni qadrlashni va boshqalarning his-tuyg‘ularini tushunishni o‘rganadilar. Psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, muntazam kitob o‘qiydigan bolalarda empatiya darajasi yuqori bo‘ladi. Empatiya esa agressiv harakatlarning kamayishiga xizmat qiluvchi muhim omillardan biridir. Chunki boshqalarning his-tuyg‘ularini tushuna oladigan shaxs ularga zarar yetkazishdan tiyiladi. Mutolaa jarayonida o‘quvchilarning nutqi rivojlanadi, muloqot madaniyati shakllanadi va fikrlash doirasi kengayadi. Bu esa nizoli vaziyatlarni kuch ishlatish orqali emas, balki muloqot va murosa yo‘li bilan hal etishga yordam beradi.

Agressiv xulq-atvorning shakllanishiga oilaviy muhit, tengdoshlar ta’siri, internet va ommaviy axborot vositalaridagi salbiy kontentlar sabab bo‘lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda kitobxonlik yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish va ularni ijobiy faoliyatga yo‘naltirish vositasi sifatida xizmat qiladi.

Kitob mutolaasi o‘quvchilarda quyidagi ijobiy sifatlarni rivojlantiradi:

- mehr-oqibat va insonparvarlik;
- sabr-toqat va matonat;
- o‘z his-tuyg‘ularini boshqarish;
- tanqidiy va mantiqiy fikrlash;
- muloqot madaniyati;
- ijtimoiy mas’uliyat.

Bunday sifatlarda esa zo‘ravonlik va agressiv xatti-harakatlarning kamayishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, milliy va jahon adabiyotining eng sara namunalarini mutolaa qilish o‘quvchilarda yuksak ma’naviy fazilatlarni shakllantiradi.

O‘quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda oila, maktab va mahalla hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ota-onalar farzandlarida kitobga qiziqish uyg‘otishlari, uy sharoitida mutolaa muhitini yaratishlari zarur. Farzand bilan birgalikda kitob o‘qish va asar yuzasidan suhbatlashish uning dunyoqarashini boyitadi.

Maktabda esa kitobxonlik tanlovlari, adabiy kechalar, kitob taqdimotlari va ijodiy uchrashuvlarni tashkil etish o‘quvchilarning kitobga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda tarbiyaviy ahamiyatga ega asarlarni o‘qish va muhokama qilish ham muhim natijalar beradi.

Mahalla institutlari tomonidan tashkil etiladigan ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar, kutubxona faoliyatini rivojlantirish va kitob targ‘ibotiga qaratilgan loyihalar yoshlar orasida kitobxonlik madaniyatini yanada mustahkamlaydi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, kitob mutolaasi o‘quvchilarda agressiv xulq-atvorning oldini olishning samarali vositalaridan biridir. Mutolaa yoshlarning ma’naviy dunyosini boyitadi, empatiya va insonparvarlik tuyg‘ularini rivojlantiradi, muloqot madaniyatini shakllantiradi hamda nizolarni tinch yo‘l bilan hal etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Oila, maktab va mahalla hamkorligida kitobxonlik madaniyatini keng targ‘ib qilish orqali o‘quvchi-yoshlarni zo‘ravonlik va tajovuzkorlikdan himoya qilish, barkamol avlodni tarbiyalash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga oid qaror va farmonlari.
3. G‘oziev E.G‘. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
4. Qodirov B.R. Yosh davrlari psixologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.

5. To‘xtaboyev X. Sariq devni minib. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022.
Navoiy A. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2021.